

LA PRÁCTICA Y EL DISFRUTE DEL DEPORTE Y LA CULTURA POR PARTE DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL (PCDI), EN LOS ESPACIOS DE OCIO, COMO UN MEDIO PARA LOGRAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA.

THE PRACTICE AND ENJOYMENT OF SPORT AND CULTURE BY PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITY (PCDI), IN LEISURE SPACES, AS A MEANS TO ACHIEVE A BETTER SUBJECTIVE QUALITY OF LIFE.

Dr. Roberto Govela Espinosa¹

RESUMEN

Este texto se estructurará de la siguiente forma:

En primer lugar se desarrollará un breve marco conceptual, en donde se expondrá, cuáles son los elementos subjetivos de la calidad de vida y de qué manera, al fomentar en los tiempos de ocio de las PCDI, la práctica del deporte y las actividades artísticas, se pueden potencializar las capacidades – en sentido de Amartya Sen – de esta población vulnerable, brindándoles una mayor libertad.

En un segundo lugar se presentará la definición de la discapacidad Intelectual, desde la propuesta de la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD por sus siglas en inglés)

En un tercer lugar se referirá la relevancia de realizar actividades de ocio en pro de las PCDI

En un cuarto lugar se establecerá como la práctica de un deporte, en especial el fútbol, desarrolla las capacidades de las PCDI

Finalmente se ejemplificará como la práctica de las artes plásticas, la música y la danza, desarrollan las capacidades de las PCDI

Palabras claves: Calidad de vida subjetiva, ocio, deporte y cultura, Personas con discapacidad Intelectual

ABSTRACT

This text will be structured as follows:

In the first place, a brief conceptual framework will be developed, where the subjective elements of the quality of life will be exposed and in what way, by promoting the practice of sports and artistic activities in leisure times of the People with intellectual disabilities, the capacities - in the sense of Amartya Sen - of

¹ Centro Universitario UTEG, SNI 1

this vulnerable population can be empowered, giving them greater freedom.

In a second place the definition of Intellectual Disability will be presented, from the proposal of the American Association of Intellectual Disability and Development (AAIDD for its acronym in English)

In a third place, the relevance of leisure activities in favor of the People with intellectual disabilities,

In a fourth place will be established as the practice of a sport, especially soccer, develops the capabilities of the People with intellectual disabilities,

Finally, it will be exemplified how the practice of plastic arts, music and dance develop the abilities of the People with intellectual disabilities,

Keywords: *Subjective quality of life, leisure, sports and culture, People with intellectual disabilities*

1. EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES COMO UN MEDIO PARA LOGRAR UNA CALIDAD DE VIDA SUBJETIVA

Según Ardilla (2003, p.163) la calidad de vida

Posee aspectos subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva el bienestar físico, psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud percibida. Como aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida.

Siguiendo con este autor se observa una separación entre salud objetivamente percibida y salud percibida, ya que “podemos sentirnos saludables y no estarlo, o estarlo (salud objetiva) y no sentirnos saludables” (Ardilla, 2003, p. 163)

De manera general – según Ardilla (2003) la “calidad de vida es un estado de satisfacción general, que surge de realizar las potencialidades que el individuo posee. Realización personal y calidad de vida son dos aspectos que se han ligado y que sin duda están altamente correlacionados” (p. 163)

Una propuesta complementaria a esta idea de que la satisfacción personal surge del desarrollo de las potencialidades de las personas, es la propuesta del filósofo y economista Amartya Sen.

Este autor – de acuerdo a Urquijo Angarita (2014) “Se puede establecer dos conceptos constitutivos en la propuesta de Sen: Los funcionamientos y las capacidades” (p. 68)

Un funcionamiento es un logro de una persona, mientras que la capacidad es el conjunto de tales logros (...) La capacidad que es un conjunto de N funcionamientos alcanzados, refleja la libertad de la persona, una libertad para hacer esto o aquello. La libertad se constituye como un aspecto de relevancia moral y política (...) Se expresa entonces, una libertad como capacidades que reflejan la oportunidad real para alcanzar aquello que valoro (p.74)

En ese sentido – siguiendo con este autor – “El poder actuar libremente y ser capaz de elegir, representa alcances para su bienestar” (p. 76) y en nuestro caso alcanzar una calidad de vida subjetiva.

A este respecto, se nos puede cuestionar que las personas que tienen una discapacidad intelectual, prácticamente no tienen la capacidad de actuar y elegir libremente. Sin embargo si retomamos los beneficios de disfrutar y practicar una actividad artística, de acuerdo a Schalock y Verdugo (2002) observaríamos que esto permite que

la persona es la protagonista y la dueña de un proceso de búsqueda en el que está permitido “equivocarse” cuantas veces sea necesario hasta dar con la respuesta más satisfactoria para uno mismo: Era lo que quería, era así como lo quería decir/ representar. Esto consolida la confianza en uno mismo (Manifiesto por una cultura inclusiva, s.f. p. 24)

De igual forma, la práctica en los tiempos de ocio de las actividades deportivas y culturales, permite a las personas con discapacidad ese espacio libre, en donde tiene el poder de decidir cómo cultivar estas actividades, que de acuerdo a la Convención de las Personas con Discapacidad, tiene derecho.

En otras palabras, en este artículo nos centraremos en los aspectos subjetivos de la calidad de vida. En ese sentido se propondrá que la práctica y el disfrute del deporte y la cultura, son un medio para desarrollar las capacidades de las PCDI y en consecuencia lograr una calidad de vida subjetiva.

2. CONCEPTUALIZANDO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL

Es un lugar común que el criterio predominante para describir a las personas con discapacidad Intelectual sea solamente por su Coeficiente. Intelectual (C.I.). y a través de test tradicionales que miden ciertos aspectos de la inteligencia – entre ellos las habilidades verbales lingüísticas y lógico matemáticas. A este respecto, una de las críticas principales es que esta visión no ha sido la más correcta para establecer la inteligencia de estas personas, ya que:

Tienen poca utilidad práctica, porque tratan como causa de la discapacidad intelectual a un solo factor de la misma (...) Lo central de los criterios modernos de diagnóstico es que la discapacidad intelectual comienza en la infancia y no se produce exclusivamente por una limitación en el C.I. Las diferencias que se perciben entre alguien con un coeficiente intelectual de 35 y uno de 55 se explica mejor por decena de factores distintos de la inteligencia medida con C.I. (Aznar, A y Glez. Castañón, D., 2008, pp. 76-77)

En consecuencia definir a la discapacidad intelectual bajo esos parametros es un criterio muy limitado. De ahí que la American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD), clarifica que para entender la discapacidad intelectual, es necesario tomar en cuenta los siguientes supuestos.

- Una evaluación válida ha de considerar la diversidad cultural y lingüística así como las diferencias en aspectos comunicativos y conductuales.
- La existencia de limitaciones en habilidades de adaptación ha de tener lugar en el contexto de los ambientes comunitarios característicos y propios del grupo de igual edad que la persona y se tiene en cuenta para las necesidades de apoyo individualizado.
- Las limitaciones adaptativas específicas a menudo coexisten con puntos fuertes en otras habilidades adaptativas u otras capacidades personales, y
- Con los apoyos apropiados durante un periodo de tiempo continuado, el funcionamiento vital de la persona con discapacidad intelectual generalmente mejorará. (FEAPS, s.f.)

De acuerdo a la Asociación Americana de Discapacidad Intelectual y del Desarrollo (AAIDD por su siglas en inglés) en su 11ª edición (2010) la discapacidad intelectual

es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en el comportamiento adaptativo, que abarca muchas habilidades sociales y prácticas cotidianas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años de edad.

Otros aspectos relevantes que enfatiza la AAIDD respecto a la discapacidad Intelectual son los siguientes:

El funcionamiento intelectual, también llamado inteligencia, se refiere a la capacidad mental general, como el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etc.

Una de las características de las personas con discapacidad intelectual, es que algunas de ellas cuentan con un lenguaje muy limitado o incluso no desarrollan un lenguaje, sin embargo si muestran interesantes capacidades de expresarse mediante el arte, ya sea por medio de las artes plásticas, la música o la danza.

En ese sentido, a continuación se expondrán de qué forma la práctica y disfrute de las actividades culturales, recreativas y deportivas, justamente generan grandes beneficios a las personas con discapacidad intelectual y cómo esto repercute en los aspectos subjetivos de su calidad de vida.

3. EL DERECHO DE REALIZAR ACTIVIDADES DE OCIO ENTRE LAS PCDI

Badia Corbella y Araujo de Melo (2009, p. 40) afirma que las condiciones adversas a que se enfrentan las personas con discapacidad intelectual, generan consecuencias motivacionales, cognitivas y emocionales negativas. Por ende, los servicios de ocio deben incluir – como eje de su intervención –oportunidades para la elección, las cuáles son básicas para la prevención y el tratamiento de la indefensión y el fomento futuro de la participación del ocio en un marco comunitario

Por su parte la AAIDD en un documento de 1999 define el ocio

Cómo el tiempo disponible, libremente elegido, y aquellas actividades elegidas individualmente, no relacionadas por sus características con el trabajo o con otras formas de actividad obligatoria, de los cuáles se espera que promuevan sentimientos de placer, amistad, felicidad, espontaneidad, fantasía o imaginación, gozo, creatividad, expresividad y desarrollo personal (Badia Corbella y Araujo de Melo,2009, p.32)

Continuando con estos dos autores (2009, p. 40), estos propone que el ocio para las personas con discapacidad intelectual, debe comprenderse en el mismo contexto de la vida de ocio de las personas sin discapacidad. Esta autora no contempla las actividades de ocio sólo con fines terapéuticos. Antes bien considera el ocio como un derecho de las personas con discapacidad intelectual, de disfrutar su tiempo libre y cómo un indicador de calidad de vida. En consecuencia los servicios y programas que se ofrezcan deben estar orientados hacia la normalización y la participación en la comunidad.

Finalmente en materia legislativa, situamos el artículo 30 de la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, que refiere el derecho de la Participación en la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte.

4. EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PRACTICAR UN DEPORTE ENTRE LAS PCDI

De acuerdo Glenn, M. Roswal y Mariusz Damentko (2006, pp.:181-183) los estudios acerca de los beneficios de la práctica deportiva en personas con discapacidad intelectual, ha demostrado que existe una mejora en la condición y aptitudes físicas de las personas que lo practican, la capacidad

motora, las habilidades sociales, promueve una mayor confianza en sí mismo y mejora la autoestima. Mejora sus competencias y la experiencia en la vida cotidiana, tanto en el hogar, como en el trabajo y la comunidad (Sánchez Carnero, 2013, pp. 14-15)

4. 1. Beneficios de la práctica de diversas actividades deportivas para personas con discapacidad intelectual

De acuerdo al Portal de las Personas con Discapacidad en España (DISCAPNET) (s.f.)

Los futbolistas con Discapacidad intelectual juegan el fútbol sala, el cual se realiza en instalaciones cerradas. Se sugiere que se juegue con menos de 11 jugadores para que sea más fácil para este tipo de discapacidad.

En este portal se afirma que aunque el reglamento entre fútbol sala para personas con discapacidad intelectual y el fútbol sala normalizado sería prácticamente idéntico, en el caso del fútbol sala para personas con discapacidad intelectual si se cuenta con 3 niveles de adaptaciones para los jugadores en sí.

- Nivel competición. Son jugadores con nivel alto. La normativa o reglamento no tiene adaptación. Suelen ser personas con inteligencia límite. (división de honor y primera división).
- Nivel adaptado, intermedio. Depende del deporte se adapta algo o no. Se pueden adaptar ciertas normas de cara al perfil del jugador, o quizá no ser tan estrictos en su cumplimiento habitual (segunda división).
- Nivel habilidades. Es el nivel más bajo de juego. No sería a nivel profesional sino para que los jugadores disfruten del deporte. Aquí cuentan sus habilidades, su participación y el apoyo de sus entrenadores. Los deportistas que juegan en este nivel tendrían un nivel de comprensión algo más limitado, por eso, lo que se busca es que disfruten jugando al fútbol. (tercera división)

5. EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES AL DESARROLLAR UNA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE LAS PCDI

De acuerdo a Schalock y Verdugo (2002) estos serían algunos de los beneficios de la cultura en la calidad de vida de las personas: bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y acceso a sus derechos (Manifiesto por una cultura incluyente, s.f.p. 27)

De acuerdo a Campusano Mena (2011)

Las personas con discapacidad intelectual enfrentan una serie de dificultades que tienen que ver con los afectos y el reconocimiento de las propias emociones, por lo que para ellos resulta muy complejo la verbalización e identificación de las necesidades afectivas (...)

De ahí que

El objetivo comúnmente aceptado de la terapia artística consiste en actuar como medio de comunicación y de autoexpresión. Evidentemente, la terapia artística

brinda un medio de comunicación no verbal y alternativo a aquellas (personas) cuya utilización de las palabras es parcial o inexistente. (p.19)

De acuerdo a Dalley, 1987, p. 182) las actividades artísticas “Aumenta la oportunidad de auto-expresión al conceder un medio de comunicación donde antes no lo había o era inadecuado” (Campusano Mena, 2011, p. 19)

Siguiendo con Campusano Mena (2011) en el ámbito de la discapacidad intelectual, el desarrollo de la creatividad es fundamental para que la persona acceda a una serie de posibilidades que se encuentran intrínsecas en ella, pero que necesitan el espacio para manifestarse, desarrollarse y encontrar nuevos caminos (p. 20)

De acuerdo a Reyes (2006, p. 13) “La creatividad es importante en el individuo mismo como expresión del desarrollo de un conjunto de recursos personológicos. La creatividad se constituye un importante motivo de satisfacción, de disfrute, de realización personal” (Campusano Mena, 2011, p. 20)

Pese a los beneficios del acceso a la cultura, aún la integración a estas actividades por parte de las personas con discapacidad Intelectual es muy limitada por las siguientes razones:

1. El disfrute de la cultura no se ha considerado como un derecho debido a una concepción de la discapacidad intelectual restrictiva y asistencial.
2. La existencia de las barreras físicas, sociales, cognitivas y de comunicación relevantes para acceder a los equipamientos, servicios, contenidos y actividades culturales, disuaden a las personas con discapacidad intelectual para participar.
3. Las barreras invisibles como ciertas actividades y prejuicios que generan entornos hostiles e inseguros, proporcionan experiencias negativas que reforzarán el rechazo a la cultura.
4. Las barreras económicas que presupone el sobrecosto de las personas con discapacidad intelectual, para los cuáles es imposible realizar actividades culturales
5. La sobreprotección familiar y de los profesionales (Manifiesto por una cultura incluyente, s.f. p.17)

5. 1. Beneficios de la práctica de diversas actividades artísticas para personas dentro del Trastorno del Espectro Autista y el Síndrome de Down.

Aunque existe mucha evidencia de los efectos benéficos del arte en las personas con discapacidad intelectual, si nos gustaría referir algunos ejemplos de las artes plásticas, la danza y la música, enfocándonos en específico a las personas con autismo que tienen un retraso significativo en su desarrollo cognitivo y en las personas con síndrome de Down.

5. 1. 1. Artes plásticas: Pintura y escultura

De acuerdo a Tilley (1986)

El arte es particularmente útil ppara los niños con discapacidad intelectual, a quienes les resulta más difícil transmitir sus ideas y emociones, y que incluso tienen

dificultad para comprenderse a si mismos. Los niños discapacitados (sic) con un vocabulario muy limitado, pueden descubrir que para ellos es más fácil expresarse de forma gráfica que de forma verbal y que por medio de sus creaciones plásticas, son capaces de expresar ideas, emociones y reacciones ante determinadas situaciones y experiencias (García Saenz, 2014, pág. 8)

En el caso de los niños con Down, la práctica de la pintura, según Larenas Mardone y Moraga Arancibia (2017) favorece lo siguiente:

El desarrollo cognitivo, emocional y psicomotriz se fortalece en las sesiones de pintura artística, ante la posibilidad que se ofrece a los alumnos de interactuar con las técnicas y materiales (...) Esto hace que se produzca una modificación en su cognición y motricidad, incorporando las experiencias nuevas aprendidas en sus procesos cognitivos básicos para un mejor aprendizaje.

El desarrollo cognitivo producido en las sesiones, se debe a la necesidad de establecer un vínculo humano entre las personas participantes de ellas. Mediante este proceso se origina un aprendizaje mediado por el profesor pero también por el alumno (pág. 119-120)

5. 1. 2. La música como terapia y como un medio de expresión

Garrote Rojas et al (2018) refiere que la definición más referida de musicoterapia es la siguiente

el uso de la música y/o elementos musicales por un musicoterapeuta especializado con un cliente o grupo de clientes en el proceso diseñado para facilitar y promover comunicación, relación, aprendizaje, movilización, expresión, organización y otros objetivos terapéuticos relevantes con el fin de lograr cambios y satisfacer necesidades físicas, emocionales, mentales, sociales y cognitivas. La Musicoterapia tiene como objetivo desarrollar el potencial y/o reparar funciones del individuo para que así pueda alcanzar la integración interpersonal e intrapersonal y consecuentemente alcanzar una mejoría de vida a través de prevención rehabilitación y tratamiento” (World Federation of Music Therapy, 2011).

De acuerdo a las conclusiones encontradas en el estudio de Garrote Rojas *et al* (2018) sobre los efectos de la musicoterapia en personas con el espectro autista

Podemos afirmar que la musicoterapia es una herramienta enriquecedora para la mejora de las habilidades sociales, por ello, como indican Overy y Molnar-Szakacs (2009), tras las sesiones de musicoterapia se puede observar un incremento de la intención comunicativa en los alumnos, además la musicoterapia resulta positiva en cuanto a la motivación, la capacidad de atención y el respeto de los turnos. Afirmando que la música otorga motivación a las personas con TEA para que puedan relacionarse y expresarse con los demás (Quintín, Bhatara, Poissant, Fombonne y Levitin, 2013). Lozano, Alcaraz y Colás (2010) indican que la intervención educativa seguida de una comprensión en las emociones tiene efectos positivos en las habilidades sociales. El apoyo familiar también juega un papel importante como factor favorecedor del desarrollo de estos sujetos (Pallisera, Fullana y Vila, 2005).

Tras algunos estudios realizados por fundaciones como Adecco y del músico terapeuta Patxi del Campo San Vicente, se puede afirmar que la música ayuda a mejorar a las personas con discapacidad en los siguientes aspectos:

- Mejora la motricidad
- Mejora la respuesta corporal
- Potencializa la motivación, creatividad y el desarrollo de los 5 sentidos
- Ayuda a controlar la ansiedad
- Desbloquea miedos
- Ayuda a transmitir sentimientos y emociones
- Ayuda a evadirse
- Mejora la memoria
- Facilita la comunicación y expresión, ya sea de manera oral o gestual
- Mejora la afectividad
- Ayuda a desarrollar la discriminación auditiva.(Vaquer González, 2017, pág.8)

Un punto interesante es que para lograrse esto hay que tocar un instrumento, sin embargo, algunas personas con discapacidad motora o intelectual por sus características físicas o cognitivas, no le es posible tocar un instrumento tradicional. En ese sentido, se han generado una serie de novedosos instrumentos:

1. **Widwing:** Dan Dayly, director de Musicode, creó con la ayuda de Kent Pfeifer, ingeniero y músico, este instrumento. Se trata de un instrumento de última generación que une la música y la informática para aquellos que no tienen experiencia, o habilidad física o madurez para tocar música con instrumentos tradicionales
2. **Dao Pao:** Instrumento diseñado para personas con movilidad reducida, con la finalidad de promover la inclusión social. Su estructura consta de un arco de acero en forma de C que al mover una baqueta en medio, suena música melódica.
3. **Eyeharp:** Instrumento musical digital que se controla sólo con la vista
4. **Airplano:** Instrumento creado con sensores de proximidad. Es cómo tocar un piano pero sin llegar a tener ningún contacto con él. En cada sensor hay 3 notas y dependerá de qué nota de las 3 esté tocando, dependiendo de la proximidad de la mano.
5. **La flauta mágica:** Instrumento creado para personas con discapacidad física severa. Este instrumento está formado por una pantalla y una flauta. Se puede tocar y cambiar de sonido sólo con soplar y sin necesidad de usar las manos (Vaquer González, 2017: pág 11-12).

5. 1. 3. La Danza

La danza es reconocida como tratamiento efectivo por la American Dance Therapy Association en personas con discapacidades médicas, sociales, físicas o psicológicas (AUTA,2011) desde la perspectiva de la Danza Movimiento Terapia (DMT) (Barnet Tester *et al.* 2015, p. 214)

Continuando con Barnett Tester *et al*, (2015, p.. 214) la DMT, junto con otras terapias creativas como la arteterapia o música terapia, son consideradas efectivas en la intervención en la Discapacidad Intelectual (D.I.). Dan espacio a la expresión más libre del sujeto, sin forzar un razonamiento previo, permitiendo establecer una conexión terapeuta- paciente más próxima, así como la del paciente consigo mismo (Hurley, Tomasulo y Pfadt, 1998)

6. CONCLUSIONES

Retomando los conceptos de Amartya Sen – citado por Urquijo Angarita (2014) -recordemos que las distintas capacidad que pueden desarrollar las Personas con discapacidad Intelectual, son resultado de las funciones corporales que dominan, es decir, cada vez que una persona con discapacidad logra jugar fútbol, pintar o relajarse en sus tiempos de ocio por sí mismo, está alcanzando una libertad

En ese sentido, la práctica del deporte y la cultura en los tiempos de ocio, le da a las Personas con Discapacidad Intelectual, la posibilidad de elegir lo que quiera sin temor a equivocarse, ya que estas actividades son espacios de libertad, como se ha evidenciado con los autores citados en este escrito.

Por ende, consideramos que la práctica de las actividades citadas en este texto, generan un bienestar subjetivo, en aspectos como la expresión emocional por medio del arte, la seguridad personal y una buen salud por medio del deporte. Asimismo el arte fomenta la productividad personal.

Finalmente – y ligando las ideas de Ardilla (2003) y Amartya Sen (citado por Urquijo Angarita, 2014) al desarrollar las Personas con discapacidad sus capacidades, establece los pasos para tener una mejor calidad de vida subjetiva.

REFERENCIAS

American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (2017) *Definition of Intellectual Disability*. Recuperado de <https://aaid.org/intellectual-disability/definition#.WbleldTyjIV>

Ardilla, Ruben. Calidad de vida: Una definición integradora. *Revista Latinoamericana de psicología*, 35 (2), 2003, 161-164. Recuperado de Redalyc en <https://www.redalyc.org/pdf/805/80535203.pdf>

Aznar, Andrea y Diego Gonzale Castañón, Diego *et al*. (2008) *¿Son o se hacen? El campo de la discapacidad intelectual estudiado a través de recorridos múltiples*. Argentina: Noveduc

Badia Corbella, M. y Araújo de Melo, E.L. El ocio en las PCDI: Participación y calidad de vida a través de las actividades de ocio. *Revista Española sobre Discapacidad Intelectual*, 40 (3), 23, 2009, 30-44. Recuperado de http://www.plenainclusion.org/sites/default/files/231_2.pdf

Barnet López, S., Pérez Tester, S., Albones García, M., y Guerra Balic, Myriam. La danza en personas con discapacidad intelectual: Revisión sistemática e identificación de los elementos necesarios para

evaluar cambios de movimiento. *AusArt Journal For Research in Act 3* (2015) 1, 213-227. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/14398-54347-1-PB.pdf>

Barnet López, Silvia (s.f.) *Implementación de un programa de danza para personas con discapacidad intelectual: Repercusiones en su bienestar emocional*. Tesis doctoral. Universitat Ramon Llull. Recuperado de https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/404840/Tesi_Silvia_Barnet_Lopez.pdf?sequence=2&isAllowed=n

Campusano Mena, Evelyn Daniela (junio del 2011) *Arteterapia en educación especial. Una intervención de Arteterapia con una persona con discapacidad intelectual*. Monografía para optar al postítulo de Especialización en Terapias de Arte. Facultad de Artes, Universidad de Chile. Recuperado de http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2011/ar-campusano_e/pdfAmont/ar-campusano_e.pdf

Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (FEAPS) ¿Qué es la discapacidad intelectual? Recuperado de <http://www.feaps.org/conocenos/sobre-discapacidad-intelectual-o-del-desarrollo.html>.

DISCAPET. El portal de las Personas con Discapacidad. *Deportes*. Recuperado de <https://www.discapnet.es/areas-tematicas/deporte/deporte-adaptado/futbol>

García Saenz, N. (2014) *Expresión plástica: Taller sensorial para niños con síndrome de Down*. Grado en Educación Infantil. Facultad de Letras y de la Educación. Universidad de la Rioja. Recuperado de https://biblioteca.unirioja.es/tfe_e/TFE000689.pdf

Garrote Angulo, G; Pérez Angulo, G; y Serna Rodríguez, Rosa María. Efectos de la musicoterapia en el TEA. *Revista Nacional e Internacional de Educación Inclusiva*, 11(1), 175-192. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-EfectosDeLaMusicoterapiaEnElTrastornoDeEspectro-Aut-6542202.pdf>

Larenas Mardones, Makarena Alejandra y Moraga ARANCIBIA, Claudia Paola. Síndrome de Down y pintura artística: *El arte como medio de expresión no verbal e integración social*. Seminario de titulación para optar el grado de licenciado/a en educación y título profesional de profesor/a de educación diferencial mención deficiencia mental. Universidad de la Concepción, Campus Los Angeles, escuela de Educación. Recuperado de <http://repositorio.udec.cl/bitstream/handle/11594/2437/Larenas%20-%20Moraga.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Manifiesto por una cultura inclusiva. FEAPS Madrid y Fundación REPSOL. Recuperado de <https://plenainclusionmadrid.org/wp-content/uploads/2017/12/Manifiestocultura-inclusiva.pdf>

Sánchez Carnero, M. *Percepción del deporte y las PCDI* (Junio del 2013) Trabajo de fin de grado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad da Coruña. Recuperado de <https://core.ac.uk/download/pdf/61909226.pdf>

ONU. *Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.* Recuperado de <https://www.un.org/esa/socdev/enable/documents/tccconvs.pdf>

Urquijo Angarita, Martín J. Las teorías de las capacidades de Amartya Sen. *Edetania* 46 (diciembre del 2014), 63-80. Recuperado de <file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-LaTeoriaDeLasCapacidadesEnAmartyaSen-5010857.pdf>

Vaquero González, Raquel (2017) *Música y discapacidad.* Maestra en Educación en educación primaria, mención música. Universidad Jaume. Recuperado de http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/169257/TFG_2017_VaqueroGonzalez_Raquel.pdf?sequence=1

Verdugo Alonso, Miguel Ángel (director); Arias Martínez, Benito; Gómez Sánchez, Laura E. y Schallock Robert L. (2009) *Manual de aplicación de la Escala GENCAT de calidad de vida.* Generalitat de Catalunya. Institut Català d' Assistència i Serveis Socials. Recuperado de <http://inico.usal.es/documentos/EscalaGencatManualCAST.pdf>

INFORMACION DEL AUTOR

Dr. Roberto Goveia Espinosa. Centro Universitario UTEG, SNI 1. roberto.goveia@uteg.edu.mx, govelamilenium@gmail.com